

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Абдуганиева Диёра Абдурашид кизи

докторант МИАУз, преподаватель инстута ТМС

(+99897) 539-26-24

E-mail: abduganiyevadiyora2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15267860>

***Аннотация.** В данной статье представлена информация о деструктивных эмоциональных состояниях, таких как тревога, агрессия и депрессия, которые могут наблюдаться у студентов в учебном процессе.*

***Ключевые слова:** деструктивные эмоциональные состояния, студент, стресс, тревога, агрессия, депрессия.*

В современном мире процесс образования является неотъемлемой частью жизни любого человека. Школьное образование в нашей стране обязательно, и позволяет не только приобретать практические знания по предметам, но и обычно социализирует учеников. Для многих следующим шагом для развития является получение высшего образования в высших учебных заведениях, но зачастую этот процесс может вызывать множество стрессогенных ситуаций у человека в связи со следующими особенностями: расхождение требований вуза и возможностей (психофизических, интеллектуальных, волевых) студента, страх перед будущим. При этом существует давление со стороны социума - в современном мире высшее образование становится способом дифференцировать людей по интеллектуальному признаку [1].

Современные студенты сталкиваются с высоким уровнем стресса и у них возникают деструктивные эмоциональные состояния (ДЭС) — тревога, апатия, раздражительность, подавленность. Эти состояния напрямую влияют на когнитивные способности и мотивацию к обучению.

Основные деструктивные состояния:

- Хронический стресс — приводит к выгоранию, снижению концентрации.
- Тревожность — мешает воспринимать и обрабатывать информацию.
- Депрессия — снижает мотивацию, вызывает изоляцию, проблемы с памятью.
- Агрессия и раздражительность — ухудшают коммуникацию с преподавателями и группой.

Почти 90 процентов всех студентов утверждают, что их психическое здоровье мешает им учиться или выполнять задания хотя бы время от времени, а каждый десятый говорит, что такие проблемы возникают каждый день, согласно новому исследованию Kahoot!, цифровой платформы для обучения на основе игр.

В отчете - первом исследовании норвежской компании Study Habits Snapshot - содержатся ответы более 1000 студентов частных, государственных и коммерческих учебных заведений США. Респонденты объясняют свои проблемы с учебой и выполнением заданий в основном трудностями с управлением временем и откладыванием

дел (47 %), отвлечением на технику и других людей (38 %), ощущением нехватки времени (34 %) и отсутствием интереса к материалу (33 %) [6].

«Мы хотели провести это исследование, чтобы лучше понять меняющийся ландшафт преподавания и обучения для студентов, особенно в то время, когда все больше студентов сталкиваются с такими проблемами, как психическое здоровье, академический стресс, тестирование и беспокойство, а преподаватели сообщают об усилении борьбы со студенческой невовлеченностью, прогулами и участием в курсах», - сказал вице-президент Kahoot! Шон Д'Арси в письменном заявлении для Inside Higher Ed. «Это сложная и динамичная проблема, особенно учитывая повышенное давление на студентов, когда они совмещают строгие академические требования с личной жизнью и множеством ролей (например, работа, личная, академическая, общественная)». Эта информация еще раз доказывает что эмоциональный фон студентов ухудшается.

Особое внимание проблема поддержания психологического благополучия и преодоления стресса в условиях образования получила в период пандемии коронавируса: исследования на отечественной выборке позволили зафиксировать изменение структуры взаимосвязей между смысловыми категориями в сознании студентов, что является индикатором социальной растерянности, диффузии идентичности, дезориентации в психологическом времени и ведет к возникновению проблем с постановкой целей, определением смысла и видением себя [2]. Исследования, проведенные в сложившемся социальном контексте самоизоляции, ограничения свободы передвижения, перевода непосредственного общения и форм деятельности в онлайн-среду показали, что важным стрессогенным фактором в данных условиях стала неопределенность не только отдаленного, но и ближайшего будущего. Многочисленные работы показывают, что стресс от неопределенности в большей степени может способствовать развитию психических расстройств и дисфункциональных состояний в студенческом возрасте, чем учеба или актуальный жизненный контекст, связанный с ближайшим будущим. Высокая неопределенность, фрустрирующая потребность в безопасности и стабильности является фактором риска, снижающим уровень психологического благополучия личности, повышающим ее социальную уязвимость, способствующим снижению самооценки и саморегуляции [3].

В качестве стратегий, помогающих школьникам и студентам справляться с академическим стрессом, предлагается задействовать различные ресурсы, начиная с физической активности и заканчивая социальной поддержкой. Показано, что регулярная физическая активность оказывает профилактическое влияние и помогает снизить негативное воздействие академического стресса на здоровье, улучшая качество сна, самочувствие и эмоциональное состояние [4]; социальная активность, выполнение групповых проектов, занятия командным спортом и участие в студенческих объединениях положительно влияют на психологическое благополучие и помогают снизить академический стресс. Для студентов, уже испытывающих стресс, показали свою эффективность тренинговые программы по формированию навыков управления стрессом [5]. Однако, отмечается краткосрочная эффективность подобных программ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Даниялова Н.Д. СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ / Даниялова Н.Д., Багичева Ж.Б., Умариева С.З., // Проблемы современного педагогического образования 79-82. ВАК. - 2023. -№1.- С. 79-82
2. Тихомирова, Е.В., Самохвалова, А.Г., Вишневская, О.Н. (2021). Психологическое благополучие студентов в условиях высокой неопределенности будущего. Ярославский педагогический вестник, (4), 88–96.
3. Зинченко, Ю.П. (Ред.). (2021). Психологическое сопровождение пандемии COVID-19. Москва: Изд-во Моск. ун-та.
4. Wunsch, K., Kasten, N., Fuchs, R. (2017). The Effect of Physical Activity on Sleep Quality, Well-Being, and Affect in Academic Stress Periods. *Nature and Science of Sleep*, (9), 117–126.
5. Alborzkouh, P., Nabati, M., Zainali, M., Abed, Y., Ghahfarokhi, F. S. (2015). A Review of the Effectiveness of Stress Management Skills Training on Academic Vitality and Psychological Well-Being of College Students. *Journal of Medicine and Life*, 8(Spec Iss 4), 39.
6. <https://www.insidehighered.com/news/students/academics/2024/10/30/study-shows-link-between-mental-health-and-academics/>